

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Bo'ronov Ibroximbek Safar o'g'li
Termiz lavlat universiteti o' Iqtisodiyot va turizm fakulteti,
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo'yicha) ta'lim yo'nalishi
1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqola bugungi kundagi Respublikamiz oldida turgan dolzarb masalalarni yechimini topishga qaratilgan “raqamli tadbirkorlikni” rivojlantirish bo'yicha konseptual yondashuvlar, tibbiyotda uni qo'llash yo'nalishlarini, hamda xorij tajribasini o'rganish va uni Respublikamizga mos jihatlaridan foydalanishning yangi yo'nalishlarini taklif etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli tadbirkorlik, innovatsiya, virtual muhit, raqamli texnologiyalar

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot - bu siyosiy- iqtisodiy, ilmiy-ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy munosabatlardagi aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash yordamida amalga oshiruvchi yangi tizim bo'lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida “raqamli tadbirkorlik” alohida ahamiyatga egadir. Bugungi kunda tadbirkorlik meditsina sohasida ham rivojlanib bormoqda. Bu borada qator hukumat qarorlari ham qabul qilindi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 17.05.2022 yildagi “Tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-136-son sonli qarori⁵, undan tashqari Prezidentning 11.04.2022 yildagi «Tibbiyotda xususiy sektor faoliyatiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni qabul qilindi⁶.

⁵ <https://lex.uz/uz/docs/-6020669>

⁶

https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/tibbiyotda_hususiy_sektor_va_tibbiyot_hodimlarini_qullab-quvvatlash_chora-tadbirlari_belgilandi

U bilan quyidagilar belgilandi:

- yuqori malakali va malakali mutaxassislar toifasiga kirmaydigan boshqa chet el fuqarosi bo'lgan shifokorlar uchun O'zbekiston Respublikasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi tasdiqnoma berganlik uchun yig'im miqdori 6 baravarga kamaytirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida undiriladi;
- O'zbekiston Respublikasiga qisqa muddatga (bir oygacha), shu jumladan, diagnostika hamda davolash amaliyotlarini bajarish, tajriba almashish dasturlari, mahorat darslari o'tkazish va ma'ruzalar o'qish, xodimlar malakasini oshirish maqsadida kelayotgan chet el mutaxassislariga O'zbekiston Respublikasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi tasdiqnoma olish talab etilmaydi;
- O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan davolash muassasalari tomonidan undiriladigan turistik (mehmonxona) yig'im bekor qilinadi;
 - davolash muassasalari (bundan sanatoriy va pansionatlar mustasno) uchun turistik xizmatlarni sertifikatlashtirishga bo'lgan talab bekor qilinadi. Bunda, davolash muassasalari tomonidan tashrif buyuruvchilarni hisobga olish avtomatlashtirilgan maxsus dastur orqali elektron shaklda amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'kidlash zarurki, jahonda ko'zga ko'ringan xorijlik iqtisodchi olimlardan – A. Bxayd, Dj.K. Gel- breyt, U. Zalman, I.M. Kirsner, L. fon Mizes, F. Nayt, Dj. Stensill, F. Xayek, Y. Shumpeter, K.V. Ayxel, M.P. Voynarenko, G.K. Ginsa, P.Yu. Yerofe- yeva, M.Z. Ilchikova⁷, G.B. Kleyner, Ye.Ye. Kuzmina, L.P. Kuzmina, G.S. Merzlikina, A.F. Moskovseva, Ye.F. Cheberko L.S. Shaxovskaya va boshqalar, O'zbekistonda A.Abduganiev, Q.Abduraxmonov, X.Abulqosimov, Z.Xudoyberdiev, Z.Tolametova kabi olimlar tadbirkorlikni rivojlantirish masalalarini katta e'tibor bilan o'rganganlar. Raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamli tadbirkorlik masalalari V.Yu. Pestov, B.G. Preobrajenskiy, N.A. Serebryakova, T.O. Tolstix kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

⁷ Erenberg R. Dj., Smit R.S. Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika. – M.: MGU, 2016.

Raqamli iqtisodiyotni asosiy vazifalari⁸:

-raqamli biznes va tadbirkorlikni yaratish;

-korxonalarni barqaror rivojlantirishga yordam beruvchi investitsiyalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratish;

-innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi malakali kadrlar bilan ta'minlash.

Raqamli iqtisodiyot kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishida alohida ahamiyatga egadir.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz zarurki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni asosiy xususiyatlari quyidagilardan iboratdir;

texnologik va boshqaruvni egiluvchanligini ta'minlay olish.

2021-yil 29-dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun bilan xususiy tibbiyot muassasalariga bir qator soliq imtiyozlari joriy qilindi.

Xususan, Soliq kodeksining 243-moddasi 1-qismi 11 va 14-bandlariga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalarga ko'ra:

Tibbiyot muassasalari tibbiy xizmatlarni (bundan kosmetologik xizmatlar mustasno) realizatsiya qilish bo'yicha aylanma soliq solishdan ozod etildi.

Hozirgi raqamli iqtisodiyot asrida biznesni yuritish qoidalari ham o'zgarib borayotganligini kuzatish mumkin. An'anaviy iqtisodiyot sharoitida xaridorlar ishlab chiqaruvchi tomonidan qanday tovar yoki xizmatlar taklif etilsa shunga qanoat qilgan bo'lsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida esa iste'molchi bozorga o'z xohishini, takliflarini bayon etadi. Raqamli transformatsiyalar biznesmenga zamonaviy bozorga bog'lanish uchun o'z biznesini yaxshilashga majbur etadi. Raqamli iqtisodiyotda xarajatlarni qisqarishi natijasida ko'rsatilayotgan xizmatlarning qiymati arzonlashib boradi, daro- mad topishning yangi yo'nalishlarini keltirib chiqaradi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini tarmoqlarini, jumladan tadbirkorlik faoliyatini innovatsion usulda rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

⁸ Tolametova Z.A. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. – Toshkent: "Fan va texnolo- giya", 2017. 400 b.

Sh.Mirziyoev tomonidan qo‘yilgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakatimiz fuqarolarining turmush farovonligini oshirish, kambag‘allikni kamaytirish, iqtisodiy taraqqiyotga erishishning muhim shartidir.

Bugungi kunda dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda aholi daromadlarining o‘sishi birinchi navbatda tadbirkorlikda innovatsion jarayonlarning to‘g‘ri tashkil etilishi hamda “raqamli tadbirkorlikni” doimiy ravishda takomillashtirib borilayotgani bilan bog‘liqdir.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida Respublikamiz oldida turgan muhim vazifalardan biri jahon bozorida raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatishni keng yo‘lga qo‘yishdir.

Bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri tadbirkorlar o‘rtasida sog‘lom raqobatni ta‘minlash orqali, narxlarni pasaytirish va jahon bozorida raqobatbardosh, eksportbop sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirishdir. Xalqaro tajribani o‘rgangan holda monopoliya sohalariga xususiy sektor uchun yanada keng yo‘l ochish, “raqamli tadbirkorlikni” rivojlantirish va shu orqali raqobat muhitini shakllantirish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, 2016. 56-b.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: O‘zbekiston, 2017. 488-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947- son farmoni.
4. Erenberg R. Dj., Smit R.S. Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika. – M.: MGU, 2016.
5. Tolametova Z.A. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida mehnat bozorini rivojlanish yo‘nalishlari 2014. Toshkent . “Iqtisodiyot” 305 b
6. Tolametova Z.A. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017. 400 b.